

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 3, April 2024, Halaman 571-577
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14246325)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14246325>

Memahami Amanat Agung Sebagai Misi Dei melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen

Lasmaria Nami Simanungkalit¹, Damayanti Sihombing²

¹²Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Email : lasmarianami@gmail.com

Abstrak

Amanat Agung sebagai tugas Misi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen bertujuan menjadikan peserta didik sebagai murid Yesus yang akan lebih mengenal kasih Allah dalam meningkatkan kerohanian dan karakternya. Gereja juga memandang kerasulan di bidang pendidikan sebagai aplikasi iman yang membebaskan seperti diungkapkan secara programatis oleh Yesus Sang Guru Ilahi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif pendekatan studi kepustakaan; melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang bereputasi baik. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Pendidikan Agama Kristen mengajarkan Firman Tuhan dengan cara bagaimana Yesus menggunakan metode pengajarannya seperti perumpamaan dalam menjelaskan maksud dan tujuannya. Tuhan Yesus menjadi contoh yang positif dalam pendidikan yang akan mengubah peserta didik sehingga memiliki spiritual, karakter yang baik dan menjadi teladan ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Amanat Agung, Tugas Misi, Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

Abstract

The Great Commission as a Mission task in Christian Religious Education Learning aims to make students become disciples of Jesus who will better know the love of God in improving their spirituality and character. The Church also views the apostolate in the field of education as a liberating application of faith as expressed programmatically by Jesus the Divine Teacher. The research method used by the author is a qualitative descriptive literature study approach; through reputable journals and books. The findings in this study are that Christian Religious Education teaches the Word of God in the way Jesus uses His teaching methods such as parables in explaining His intentions and goals. The Lord Jesus is a positive example in education that will change students so that they have good spirituality, character and become role models in the midst of society.

Keywords: Great Commission, Mission Task, Christian Religious Education Learning.

Article Info

Received date: 10 April 2024

Revised date: 18 April 2024

Accepted date: 27 April 2024

PENDAHULUAN

Perintah untuk memberitakan Injil atau yang sering disebut dengan Amanat Agung Yesus Kristus adalah perintah Yesus yang terakhir, ditulis di Matius 28:19-20. Perintah ini diberikan setelah kebangkitan Yesus dan kesebelas murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata: "KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.

Amanat Agung Menurut Matius dimulai pada saat Allah mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil. Dialah Tuhan atas tuaiannya, Ia dapat membuka dan menutup pintu bagi pekerjaan misi. Oleh karena itu, murid-murid tidak perlu takut pada kesulitan yang akan dihadapi, sebab mereka mempunyai Allah yang Mahakuasa. Tugas pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sebagai berikut:

- a. menjadikan semua bangsa murid-Nya,
- b. membaptiskan mereka, dan
- c. mengajar mereka.

Proses menjadikan murid memang harus melibatkan penginjilan, tetapi bukan hanya itu. Perintah menjadikan murid, sebagaimana Yesus sendiri contohkan, menuntut suatu proses kontinuitas mulai dari seorang mendengar Injil, mengaku percaya (dibaptis), diajarkan segala sesuatu yang pernah Kristus ajarkan dan melakukan segala pengajaran Kristus, sampai pada akhirnya orang itu menyerupai Kristus sendiri (*Christ-likeness*).

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) menurut Nainggolan pendidikan siswa memiliki enam tujuan. Yang pertama adalah membuat murid percaya bahwa mereka diselamatkan dan menjadi milik Kristus. Kedua, ada kewajiban-kewajiban dasar Kristen yang harus dilaksanakan setelah murid memastikan keselamatan dan statusnya sendiri agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dasar Kristen secara teratur. Bergabunglah dengan kami setiap hari, berpartisipasi aktif dalam persekutuan, mempelajari Alkitab, memberikan kesaksian pribadi, dan menginjili. Ketiga, memperkuat murid pada prinsip-prinsip iman Kristen.

Menjadikan murid berdasarkan pengetahuan akan kebenaran adalah salah satu tujuan utama pemuridan. Tujuan ini dapat dicapai melalui pembelajaran individu dan kelompok. Efesus 4:14 mengatakan, "Kita bukan lagi anak-anak. Kita diserahkan kepada semuadoktrin, dan manusia bermain-main dengan tipu daya para penipu." Tujuan dari pemuridan adalah untuk menghasilkan buah Roh dalam kehidupan murid dan bekerja. Kelima, siswa mandiri dalam mempelajari dan menerapkan Firman Tuhan. Salah satu tujuan pemuridan adalah agar murid dapat belajar dan mengamalkan Firman Tuhan secara mandiri. Keenam, instruksikan murid untuk mengulangi tujuan di atas sewaktu mereka memuridkan orang lain. (Nainggolan, 2016).

Amanat Agung dengan jelas memerintahkan semua orang percaya untuk menjadikan murid. Murid adalah metode yang digunakan Yesus ketika dia berjalani bumi untuk dua belas Rasul. Setelah kebangkitan, Dia menjangkau murid-murid-Nya dan memerintahkan mereka untuk membuat murid bagi semua orang di dunia. Guru PAK dalam menjalankan amanat agung ini harus memiliki sikap menginjilkan bagi peserta didiknya. Guru PAK menjalankan amanat agung dengan cara mengajarkan peserta didik untuk memberitakan Injil, mengajarkan peserta didik untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajarkan peserta didik untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus, mengajarkan peserta didik untuk meneladani Yesus melalui kata-kata dan teladan hidupnya.

Saat ini sekolah sibuk dengan memikirkan persaingan untuk menjadi sekolah berkualitas tinggi dan mencetak siswa-siswa berprestasi secara akademik. Ironisnya banyak sekolah Kristen yang sedang berlomba membentuk suatu model sekolah yang eksklusif. (Matus I Totok Dwikoryanto, 2021). Anting mengatakan di era globalisasi ini, pengaruh filsafat humanistik sangat menyebar dan berdampak pada sekolah-sekolah Kristen, bahkan perguruan tinggi Kristen. (Anting, 2021).

Chadwick mengatakan bahwa memang pendidikan Kristen semakin sekuler, yaitu pendidikan digambarkan sebagai kekristenan yang berlapis *cokelat/chocolate-coating Christianity*. (Chadwick, 1982). Maksudnya adalah, keseluruhan praksis pendidikan di sekolah Kristen telah dibangun di atas basis filosofi pendidikan sekuler, cuma telah ditambahkan dengan program-program pendidikan Kristen, seperti: kebaktian sekolah di tengah minggu, saat teduh setiap pagi, pelajaran khusus agama Kristen, *retret* tahunan, dan lain-lain.

Menurut Rampa seorang Guru PAK sangat dituntut harus memiliki penguasaan firman Tuhan dan memiliki panggilan yang kuat sebagai seorang pendidik untuk menghasilkan jiwa bagi Tuhan. Tetapi kendala yang nyata terjadi dalam dunia pendidikan saat ini adanya tenaga pendidik yang belum menguasai firman Tuhan dengan baik.

Menurut Venema bahwa *Misio Dei* adalah pengutusan oleh Allah, dimana Allah sendiri yang bertindak sebagai subjek segala pengutusan, terutama pengutusan Anak-Nya. Dialah pengutus agung. (H, 1997). Misi merupakan perwujudan dari amanat agung, dan ekspresi dari keseluruhan berita Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. "Misi" adalah realitas mendasar tentang kehidupan Kekristenan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang Kristen dipanggil oleh Allah untuk bekerja dengan-Nya di dalam mencapai tujuan-Nya bagi umat manusia secara keseluruhan. Hidup di dunia ini adalah kehidupan di dalam misi. Hidup hanya mempunyai tujuan selama ia mempunyai dimensi misioner. (Kirk, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas guru sebagai sumber pengetahuan di kelas harus dapat menjadi sosok yang menghasilkan jiwa-jiwa yang baik bagi Tuhan. Peserta didik harus memiliki kepribadian yang spritual, memiliki karakter yang baik, serta teladan di manapun di dalam kehidupan. Di tengah-tengah globalisasi kehidupan yang digerakkan oleh kecanggihan teknologi diharapkan peran guru mampu membantu peserta didik untuk dipanggil dan bekerja sesuai dengan kehendak Allah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif dengan kajian literatur. Menurut Jane Richie dalam Moleong, 2012 penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Moleong, 2012). Adapun literatur yang dikaji pada penelitian ini adalah mayoritas dari artikel jurnal Kristen yang terakreditasi dan tahun terbit dari 2011-2024 serta penulis merujuk pada buku-buku karangan pendidik Kristen sebagai sumber penekanan pada interpretasi dan analisis makna konsep pemikiran dalam bentuk ekspresi baik ide empiris dan ide rasional. Peneliti juga mengolah data dari sumber literatur ini dengan mereview setiap jurnal dan menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti serta mengkaji beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amanat Agung

Istilah “Amanat Agung” menjadi salah satu istilah yang paling dikenal oleh orang Kristen, sekalipun Alkitab tidak pernah mencatat frasa ini secara harafiah. Defenisi kata “Amanat Agung” sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas, yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia atau singkatnya; *agung*. Pemahaman “Amanat Agung” biasanya mengacu pada Matius 28:18–20. Disana dicatat perintah Yesus kepada semua orang yang berhasil dimuridkan-Nya pada waktu Ia akan naik kesurga, yaitu supaya mereka semua pergidan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Sebagaimana Kitab Injil yang lain, sesungguhnya Amanat Agung juga terdapat dalam kitab Markus (yaitu Mrk 16:15–18), kitab Lukas (yaitu Luk 24:46–49), Kitab Yohanes (yaitu Yoh 21:15–19) dan Kitab Kisah Para Rasul (yaitu Kis 1:8).

Semua amanat dalam rangkaian nats tersebut meminta semua murid Kristus untuk pergi lagi menjadikan suku bangsa yanglain menjadi murid Kristus atau dengan kata lain penginjilan dan pemuridan. Amanat Agung berfokus kepada dua hal: pemberitaan Injil dan pemuridan. Dalam Yohanes 4:35-38 Yesus menjelaskan bahwa penginjilan adalah suatu proses yang dapat dibandingkan dengan pekerjaan petani di ladang atau di sawah. Supaya sang petani bisa mendapat panen, ia harus mempersiapkan ladang atau sawah tersebut, menaburkan benih, menyiram tanah, menyangi ladang atau sawah dan menunggu hasilnya dengan sabar. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ketika gandum atau padi tersebut telah siap dipetik, petani akan memanennya. Setelah panen, proses penaburan benih hingga panen harus dimulai kembali. Pemuridan tersebut berlangsung secara khusus dengan model-model pengajaran yang khas, terdiri atas perumpamaan, contoh, argumentasi, pertanyaan, dan pernyataan pendek dan tegas.

Sejalan dengan pemuridan tersebut, Tuhan mengadakan tanda dan mujizat untuk mendemonstrasikan kekuatan dan kuasa-Nya atas alam, penyakit, kehidupan dan kematian. Tuhan melakukan itu semuanya disaksikan para murid dan dunia ini. Dalam pemuridan, setiap orang yang masuk dalam komunitas iman pada Kristus, diterima dengan tanpa membedakan mereka, sebab tugas ini adalah tugas yang multikultural. Pengajaran merupakan bagian penting dalam tugas pemuridan. Pengajaran dilakukan agar dapat memantapkanorang-orang yang baru percaya atau murid-murid baru masuk ke dalam komunitas iman pada Yesus, kemudian mereka menjadi murid Tuhan Yesus yang dapat diutus untuk memuridkan orang.

Dalam karya keselamatan pengajaran ini sangat penting, sehingga akhir Injil Matius, Yesus memerintahkan kepada para Murid untukewartakan Injil. Khususnya pada ayat 20 “dan ajaralah mereka...” bila kita diutus mengajar orang lain, yaitu untukewartakan Injil kita perlu percaya bahwa kita tidak pernah sendirian karena Yesus selalu menyertai kita. Pengajaran sebagai salah satu bentuk karisma yang telah dipraktikkan sejak zaman Gereja Awali, dan karisma pengajaran dipergunakan untuk pelayanan kepada umat. “Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotannya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat; “pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar.

Menurut Wau Amanat Agung keluar dari Yesus Kristus sebagai perintah untuk semua murid-murid-Nya. Seorang murid Kristus adalah orang-orang yang siap memberikan hidupnya bagi Injil dan bersedia mati bagi Injil. (Wau, 2022). Sine dan Nainggolan mengatakan melaksanakan Amanat Agung adalah perintah Tuhan Yesus kepada para pengikut-Nya. Matius 28:19-20 memiliki

makna yang mendalam, menjadi inspirasi dan motivasi bagi mereka yang terpanggil untuk memberitakan kabar baik di tengahnya dunia. Ketaatan terhadap Amanat Yesus, bukan saja menyenangkan hati Allah, namun itu akan membawa berkat bagi diri orang percaya maupun bagi orang lain. (Hendricks Sine, 2023).

Hartono menyimpulkan bahwa Amanat agung bukanlah sebuah konsep yang harus dimaknai dengan kegiatan penginjilan senantiasa, melainkan sebuah paket atau fase di mana pemuridan menjadi inti dari serangkaian kegiatan tersebut. Amanat agung yang diungkapkan Yesus pada masa lalu harus dimaknai dalam sebuah konteks yang sesuai dengan zaman di mana gereja berada. Pada masa di era digital seperti ini, maka mengimplementasikan amanat agung adalah dengan menggunakan teknologi tersebut sebagai hamba untuk menyampaikan tema-tema pemuridan dan pengajaran sehingga setiap orang dapat mengenal Kristus melalui kemajuan digital yang telah ada. (Hartono, 2018).

Prijanto menyimpulkan bahwa setiap guru Kristen hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah pemegang amanat agung dimanapun mereka ditempatkan. Kondisi siswa pada era digital ini yang ditandai oleh kemajuan informasi dan teknologi selalu menginginkan segala sesuatu secara cepat, tidak bertele-tele ataupun berbelit-belit. Selain cenderung kurang dalam berkomunikasi secara verbal, cenderung egosentris dan individualis, serba instan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses. Hal itu perlu menjadi perhatian seluruh guru Kristen sebagai pemegang amanat agung dalam sistem pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, guru harus mampu memahami berbagai perkembangan teknologi dan mampu mengaplikasikannya. Disinilah peran penanaman nilai kehidupan yang berdasarkan Alkitab diterapkan sehingga mereka konsisten dalam menghidupi kebenaran Alkitab dan membangun suasana pembelajaran yang penuh kasih, kepedulian dan kerjasama dalam setiap proses belajar mengajar. (Prijanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Guru harus mengimplementasikan Amanat agung dalam menjelaskan pembelajarannya. Alkitab tidak dengan mudah dijelaskan tanpa diberikan dengan mengaplikasikannya di zaman era digital ini. Pengajaran sebagai salah satu bentuk karisma yang telah dipraktikkan sejak zaman Gereja Awali, dan karisma pengajaran dipergunakan untuk pelayanan kepada umat harus dilakukan di era digital ini. Sehingga peserta didik memiliki spritual yang kuat dalam menghadapi kehidupan teknologi yang semakin pesat ini.

Misio Dei

Pengertian misi yang berarti “pengutusan” memiliki kesamaan arti dengan kata Yunani “*αποστολη* 20:21 yaitu *αποσταλκεν* (apostalken; Bapa mengutus Aku) dan *πεμπω* (pempo = aku mengirim). Kedua istilah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakaidengan arti yang sama yaitu “mengutus”, kata kerja bahasa latin *mitto* (mengirim) digunakan sebagai terjemahan dari kedua kata Yunani tersebut di atas. Penekanan misi terletak pada konsep bahwa Allah adalah sumber, inisiator, dinamisator, pelaksana dan penganap dari misi-Nya. (Tomatala, 2003).

Misio Dei adalah pengutusan oleh Allah, dimana Allah sendiri yang bertindak sebagai subjek segala pengutusan, terutama pengutusan Anak-Nya. Dialah pengutus agung. (Venema, 1997). Misi merupakan perwujudan dari amanat agung, dan ekspresi dari keseluruhan berita Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. “Misi” adalah realitas mendasar tentang kehidupan Kekristenan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa orang Kristen dipanggil oleh Allah untuk bekerja dengan-Nya di dalam mencapai tujuan-Nya bagi umat manusia secara keseluruhan. Hidup di dunia ini adalah kehidupan di dalam misi. Hidup hanya mempunyai tujuan selama ia mempunyai dimensi missioner. (Kirk J. A., 2012).

Amtiran menyampaikan, bahwa guru PAK juga memiliki peranan penting untuk mengabarkan Misio Dei (misi ilahi) yang memberikan Kabar Baik bahwa Allah adalah Allah untuk manusia. (Amtiran, 2019). Misio Dei ini sesuai dengan Matius 28:18-20 adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa dengan mengutus orang-orang percaya yang telah dipanggil-Nya. Orang-orang percaya ini salah satunya guru PAK yang memberikan pembelajaran dan contoh keteladanan hidup seperti Tuhan Yesus yang menyampaikan Kabar Baik tersebut kepada pendengar-Nya di mana pun dan ke mana pun Dia berada. Peserta didik dan guru PAK yang menjadi lebih terbuka dan tekun dalam mempelajari, merenungkan, dan menghayati ajaran Alkitab juga mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Arrington mengatakan bahwa Firman Allah yang hidup adalah dasar dan acuan orang Kristen dan mengajar orang untuk menjadi pengikut Kristus. (Arrington., 2015).

Menurut Hasibuan dkk bahwa guru PAK harus mengajarkan bahwa Alkitab adalah sumber moral, iman, dan aspek kehidupan lainnya. Alkitab menyediakan banyak inspirasi tentang kasih, kepedulian, dan kebenaran Allah. Bahkan, para guru PAK dan peserta didik yang hati-hati mempelajari, merenungkan, dan menghayati ajaran Alkitab juga mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Firman Allah yang hidup adalah dasar dan acuan orang Kristen, dan itulah yang akan mendidik, mengajar, dan mengubah seseorang menjadi pengikut Kristus. (Nelson Hasibuan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Guru PAK harus dapat mengabarkan (misio dei) yang baik kepada peserta didik bahwa Allah adalah Allah manusia yang menyelamatkan umatnya agar orang semakin percaya akan Dia. Guru sebagai fasilitator bagi peserta didik dapat menjelaskan dengan hati-hati bahwa Firman Allah yang hidup merupakan acuan dasar bagi orang Kristen. Dengan mempercayainya maka spritual peserta didik semakin baik dan karakter yang baik ditengah-tengah kehidupan globalisasi ini.

Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen

Pendidikan Agama Kristen (PAK) berpangkal kepada persekutuan umat Tuhan dalam Perjanjian Lama. PAK dimulai dari terpenggilnya Abraham menjadi nenek-moyang umat pilihan Tuhan, bahkan PAK berpokok kepada Allah sendiri, karena Allah yang menjadi Pendidik Agung bagi Umat-Nya. Untuk dapat menemukan akar-akar dari PAK dan setelah itu menggali dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, tersimpan kesaksian mengenai perkara-perkara yang mahaagung yang telah dialami umat Tuhan sepanjang hidupnya. Dalam Perjanjian Baru, tujuan isi kitabnya untuk mengajarkan umat Kristen tentang pernyataan Allah dalam Yesus Kristus.

PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dan melengkapi bagi pelayanan yang efektif, yang berpusat pada Kristus sang Guru Agung. Tujuan utama PAK menurut Nainggolan adalah mengajarkan Firman Tuhan, membawa perjumpamaan dengan Kristus, mengajarkan hidup bersama, dan membawa murid untuk memiliki spiritualitas seperti Kristus. (Nainggolan J. M., 2007).

Hakikat pendidikan agama Kristen, tindakan mendidik tidak sebatas dapat menghafal jumlah kitab-kitab dalam Alkitab, sepuluh hukum Allah, tujuh perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, atau mungkin mengetahui posisi kitab dalam urut-urutannya agar tidak salah pada waktu mencari kitab tertentu. Tetapi dalam arti tidak sebatas tindakan demikian melainkan ada keterlibatan pendidik Kristen dalam tindakan mendidik sehingga mencapai kedewasaan di dalam Kristus (Thomas H. Groome, 2015). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama kristen yang bermisio dei ialah mendidik bukan hanya tahu isi Alkitab saja tetapi harus dapat mengenal kasih Allah dan memiliki kedewasaan iman di dalam Kristus.

Menurut Peters Pendidikan Agama Kristen dalam misinya tentu harus memberdayakan setiap anak didik menjadi pribadi yang utuh dengan menjadikan Kristus pusat dan tujuan pendidikan. Menurut Peters misi harus berpusat pada Kristus (*Christosentrally*). (Peters, 1972). Para pengajar masa Perjanjian Baru diawali oleh Yesus, dan dilanjutkan para rasul serta jemaat mula-mula. Bisa dikatakan bahwa pendidikan dalam Perjanjian Baru terkait erat dengan pribadi Yesus. Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah Guru yang biasa disebut Rabi. Yesus adalah seorang Guru yang sempurna dan tidak ada bandingannya di dunia. Dalam mengajar, sendiri atas hal yang telah dijelaskan kepada murid-murid-Nya. Yesus memiliki kompetensi pedagogic. (G.P, 2012).

Menurut Sidjabat harus mengikuti gagasan dan teladan Yesus. (Sidjabat B. , 2017). Dalam konteks perintah cinta kasih, pendidikan dipahami sebagai ungkapan cintakasih pada kehidupan manusia dan Allah sang pemberi kehidupan. Gereja memandang kerasulan di bidang pendidikan sebagai aplikasi iman yang membebaskan seperti diungkapkan secara programatis oleh Yesus Sang Guru Ilahi, *“Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab la telah mengurapi Aku untuk menyampaikan khabar baik kepada orang-orang miskin; dan la telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi, orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang...”* (Luk. 4.18-19).

Menurut Sunarto Sebagai Guru, Yesus mencari murid-murid, Dia mengajar dengan

memperhatikan dan peduli setiap kebutuhan pengikut-Nya, berintegritas setiap apa yang dinyatakan dilakukan oleh Guru Agung itu. Keunikan yang lain Guru Agung dalam mengajar bergantung mutlak pada Roh Kudus, tidak terikat oleh tempat, dan Guru yang berkomitmen untuk menjadi teladan bagi murid-muridNya. (Sunarto, 2022).

Melaksanakan Misio Dei di Sekolah tidak akan dapat dipisahkan dari Guru bidang study Pendidikan Agama Kristen. B. S. Sidjabat mengemukakan bahwa untuk Alkitab adalah sumber iman, moral, dan aspek kehidupan lainnya bagi orang Kristen. Berbagai hal tentang kasih, kepedulian, dan kebenaran Allah menjadi inspirasi kita. Para Guru PAK dan peserta didik akan menjadi lebih terbuka dan tekun dalam mempelajari, merenungkan, dan menghayati ajaran Alkitab sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya. Firman Allah yang hidup adalah dasar dan acuan orang Kristen dan mengajar orang untuk menjadi pengikut Kristus. (Sidjabat, 2015). Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah ditulis dalam 2 Timotius 3:16 dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki perilaku, dan mendidik orang dalam kebenaran. Pribadi Yesus menjadi prioritas dalam PAK karena firman Tuhan mengajar, mendidik, mengakui kesalahan, dan memperbaiki perilaku. Sehingga nilai-nilai kekristenan harus ditanamkan, dan pribadi Yesus harus menjadi teladan dalam kehidupan guru, siswa, dan setiap orang yang percaya.

Menurut Siswantara bahwa pemanggilan murid-murid perdana yang dilakukan Yesus pada zaman Perjanjian Baru memberikan tendensi perihal kepaiawaian-Nya dalam pengembangan pribadi dan iman para murid. Inilah kesan yang menyiratkan makna pedagogik dalam pembelajaran oleh guru PAK. (Siswantara, 2021). Dalam pada itu, topik pemanggilan murid-murid perdana menurut teks Injil Matius 4:18-22 menjadi relevan dan barangkali juga ikut melandasi diskusi pemuridan yang bertaut dengan tujuan guru PAK dalam segala aktivitasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para Guru PAK dan peserta didik akan menjadi lebih terbuka dan tekun dalam mempelajari, merenungkan, dan menghayati ajaran Alkitab sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Guru harus mengimplementasikan Amanat agung dalam menjelaskan pembelajarannya. Alkitab tidak dengan mudah dijelaskan tanpa diberikan dengan mengaplikasikannya di zaman era digital ini. Sehingga peserta didik memiliki spritual yang kuat dalam menghadapi kehidupan teknologi yang semakin pesat ini. Guru PAK harus dapat mengabarkan (misio dei) yang baik kepada peserta didik bahwa Allah adalah Allah manusia yang menyelamatkan umatnya agar orang semakin percaya akan Dia. Guru sebagai fasilitator bago peserta didik dapat menjelaskan dengan hati-hati bahwa Firman Allah yang hidup merupakan acuan dasar bagi orang Kristen agar dapat juga membentuk karakter peserta didik yang baik. Guru PAK dan peserta didik akan menjadi lebih terbuka dan tekun dalam mempelajari, merenungkan, dan menghayati ajaran Alkitab sehingga mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Bartholomeus, Diaz Nainggolan. "Eksegesis Kitab Daniel". Jurnal Koinonia. Vol.5. No.2013.
- French L, Arrington. (2015). *Doktrin Kristen Pentakosta*. Yogyakarta: PT. Andi.
- G.P, Harianto. (2012). *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, Nelson. Johnson Sitorus, Ampinia Rahap Wanyi Rohy, Edwin Goklas Silalahi. *Peran Guru PAK dalam Mengemban Missio Dei di Zaman Post-modern Melalui Pembelajaran PAK di Sekolah*. Regule Fidei. Jurnal Pendidikan Agama Kristen. Vol. 8. No. 2. 58-71.
- Hendricks Sine, Alon Mandimpu Nainggolan. *Menelaah Amanat Agung Tuhan Yesus Menurut Matius 28:19-20 Bagi Pemberita Kabar Baik*. Tepian: Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen. Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023.
- Immanuel, Matius. Totok Dwikoryanto, Yudi Hendrilia, Carolina Etnasari Anjaya. *Sekolah Kristen dan Pendidikan Agama Kristen dalam Persiapan Menghadapi Era Society 5.0*. Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen. Volume 6. No.2
- Kirk, J. Andrew. (2012) *Apa itu Misi?*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Prijanto, Jossapat Hendra. *Panggilan Guru Kristen sebagai Wujud Amanat Agung Yesus Kristus dalam Penanaman Nilai Alkitabiah pada Era Digital*. Polygot. A Journal of Language, Literature, Culture, and Education. Vol. 13 No. 2 Juli 2017.
- Sidjabat, Binsen Samuel. (2015). *Strategi Pendidikan Kristen (Suatu Tinjauan Teologis-Filosofis)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sidjabat, Binsen Samuel. (2017). *Mengajar Secara Profesional*. Jakarta : Kalam Hidup.
- Siswantara, Yusuf. *The Meaning of Jesus Disciples' Vocation for the Christian Education Method*, Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat Vol. 8, No (2021): 58, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.197>.
- Sunarto, Theofilus. *Model Pembelajaran Yesus Berdasarkan Injil* || *Jurnal Missio-Christo* Vol. 5, No (2022): 61–71. <http://e-journal.sttsgi.ac.id>.
- Tomatala, Yakob. 2003. *Teologi Misi, Pengantar Missiologi: Suatu Dogmatika Alkitabiah Tentang Misi, Penginjilan Dan Pertumbuhan Gereja*. Jakarta: YTT Leadership Foundation.
- Venema, H. (1997). *Injil Untuk Semua Orang Jilid I*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Wau, Victorius. *Studi Eksegesis Amanat Agung Dalam Matius 28:19-20*. *Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* Vol 2, No 2, November 2022. <http://e-journal.sttberitahidup.ac.id>